

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE EFFECTIVE FORMATION OF PRACTICAL SKILLS AMONG SCHOOLCHILDREN IN THE LESSONS OF FINE ARTS

ПОЛЫНСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА,

*доктор пед. наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет».*

POLYNSKAYA IRINA NIKOLAEVNA,

*doctor ped. Sciences, Professor,
FSBEI HE "Nizhnevartovsk State University".*

В данной статье раскрываются педагогические условия эффективного формирования у школьников практических умений на уроках изобразительного искусства. Описывается выбор методов в учебно-воспитательном процессе по изобразительному искусству, условия и педагогические формы организации образовательного процесса. В работе раскрываются потенциальные возможности формирования творческой, интеллектуальной, духовно-нравственной личности школьника. Проанализированы основные образовательные технологии организации занятий по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. В результате проведенного исследования, обосновываются условия организации художественно-творческой деятельности школьников.

This article reveals the pedagogical conditions for the effective formation of students' practical skills in the lessons of fine arts. The choice of methods in the educational process of fine arts, conditions and pedagogical forms of the organization of the educational process are described. The paper reveals the potential opportunities for the formation of a creative, intellectual, spiritual and moral personality of a student. The main educational technologies of organizing classes in fine and decorative arts are analyzed. As a result of the conducted research, the conditions of the organization of artistic and creative activity of schoolchildren are substantiated.

Ключевые слова: учебный процесс, педагогические условия, уроки изобразительного искусства, творческий потенциал, организация образовательного процесса, ученики, метод.

Key words: educational process, pedagogical conditions, art lessons, creative potential, organization of the educational process, students, method.

Главным ориентиром образования становится создание объективных условий для формирования личности, обладающей духовно нравственным и мировоззренческим самосознанием, способной к самообразованию и творческому развитию. Динамично изменяющееся общество требует изменений в содержании образовательного пространства, технологиях образования, в целях персонализации личности и его потенциала. Не маловажную роль в образовании имеет выбор методов обучения [1, с. 22].

При выборе методики обучения непременно нужно исходить из того, что, во-первых, всякий метод, любая организация учебных занятий сами по себе не дают желаемого педагогического результата, если они не способствуют активизации учащихся, то есть не побуждают их к активной интеллектуальной и практической деятельности. Во-вторых, не обеспечивают глубокого понимания, осознания изучаемого материала.

Избрание методики обучения надлежит сопоставлять с логикой процесса учебного познания. Процессу логического обобщения отвечают такие способы действий обучающихся как: формулировка понятий, их систематизирование, определение межпредметных связей, нахождение алгоритмов действий и т.п. Для их решения требуются новые педагогические технологии, эффективные формы организации образовательного процесса, активные методы обучения [7, с. 39]. Педагог руководит данными мыслительными процессами учащихся посредством организации бесед, практических работ учащихся по разрешению многообразных задач, выполнения упражнений в проектировании технологических процессов и др.

На эффективность формирования практических умений у школьников на уроках изобразительного искусства будут оказывать влияние следующие педагогические условия.

Первое педагогическое условие связано с целенаправленностью занятий изобразительным искусством.

Любое практическое занятие по изобразительному искусству должно содержать педагогическую цель – конкретную, подлинно выполнимую, а также общепедагогические целевые установки, к которым относятся учебно-воспитательные и коррекционные, достигаемые в результате продолжительной продуктивной художественно-творческой деятельности. Если какие-то цели на каждом занятии в процессе выполнения той или иной художественной работы могут меняться, то общие должны оставаться неизменными. Изобразительное искусство в общеобразовательной школе достигает этой цели с помощью специальных средств – содержания, форм и методов обучения, соответствующих содержанию и форме самого искусства [4, с. 6]. В цели занятия отображаются этапы процесса усвоения знаний и навыков: ознакомление с заданием, подробное его рассмотрение, реализация замысла и закрепление знаний и навыков, подведение итогов: улучшение практических умений и закрепление положительных привычек.

Второе педагогическое условие связано с мотивацией учеников к познавательной и творческой самостоятельности и самореализации. Это условие в основном нацелено на создание мотивационной направленности школьников и вовлечение в процесс обучения изобразительному искусству, развитие у них фантазии, воображения, эстетической потребности и творческого самовыражения. Это условие создается благодаря разным видам актуализации:

— организационный (лабораторные и практические занятия, коллективная работа, мониторинг работ учеников, корректировка различных способов и средств обучения, новые технологические подходы, подбор творческих заданий и упражнений);

— информационно-обоснованные и содержательные принципы (использование наглядного материала, различный диапазон видео-аудио-информации, репродукции картин художников, изделий ДПИ и народных промыслов, презентаций, все виды и типы педагогического рисунка и т.д.);

— эмоциональный (похвала, переживание радости успеха, создание атмосферы комфорта, умение вдохновлять учеников, общая увлеченность, сотрудничество и т.д.). Данный метод предполагает коллективную работу, обсуждение учащимися проблемы, предложений, идей, мнений и совместный поиск решения [5, с. 148].

— моральный (поощрение со стороны педагога, похвала и одобрение коллектива класса, родителей, общественности и др.);

— оценивание достижений и успехов (конкурсы, участие в художественно-творческих выставках различного ранга – от классных и общешкольных до всероссийских и международных).

Третье педагогическое условие. Организация творческой среды, включающей изобразительную и декоративно-прикладную деятельность с использованием различных художественных материалов. Творческая атмосфера на уроке изобразительного искусства способствует развитию у школьников воображения, творческих способностей, оптимизирует использование учебного времени, содействует накоплению у учеников опыта самообразования, формированию устойчивых знаний и умений, овладению художественными материалами и их технологиями. Основной задачей изобразительного искусства является формирование духовной культуры личности, которая умеет видеть и понимать красоту окружающего мира, способная воспринимать искусство, незаметное для других в повседневной жизни [3, с. 116].

Педагог изобразительного искусства играет роль соратника и помощника в созидательном художественно-творческом процессе, консультантом по определенным вопросам, наставником и соучастником учебно-воспитательного процесса. В педагогике это взаимодействие между преподавателем и учащимися, целью которого является достижение дидактических результатов в процессе обучения [6, с. 277]. К основным средствам реализации данного условия относятся технологии интерактивного обучения (мозговой штурм, тренинги, развивающие игры, постановка проблемных задач и т.д.) Особое внимание при этом уделяется использованию специальных учебных тетрадей и рабочих альбомов для занятий изодетельностью, разработке творческих заданий и упражнений, предметному компоненту.

Четвертое педагогическое условие предусматривает реализацию учебно-методического комплекса, обеспечивающего процесс формирования изобразительных умений в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. «Однако сама деятельность может оказаться нейтральной для раскрытия и развития творческих сторон личности ребенка, если между участниками этой деятельности – взрослыми и детьми, педагогом и учениками – не организованы отношения сотворчества, сотрудничества, взаимопомощи. Без осознанной поддержки этих отношений цели и смысл творческой деятельности утрачиваются, результат достигается не в полной мере» [2, с. 156]. Данное условие дает возможность самосовершенствоваться учащимся, развивает опыт управления собственной учебной деятельностью, придает процессу обучения гибкость и комфортность, обеспечивая обучающимся лучшее восприятие материала изучаемой дисциплины, технологических и технических способов овладения тем или иным художественным материалом. Творческое сотрудничество характеризуется согласованностью в учебно-воспитательном процессе, доброжелательностью и взаимопониманием, поддержанием социально значимой творческой активности учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кадулина И.А. Пространство успеха – организация образовательной среды для поддержки инициативы, развития творческого потенциала // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2021. № 2. С. 22-24. EDN XUUOAV.
2. Ковалева Л.В. Творческое сотрудничество учителя и ученика как фактор развития одаренных учащихся // Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества: Материалы VIII международной научной конференции, Санкт-Петербург, 08–09 ноября 2018 года / Отв. ред. М.И. Морозова. Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, 2018. С. 155-159. EDN YOKWCT.
3. Педагогика и психология как науки формирования потенциала современного общества / Т.К. Кириллова, Е.В. Бурцева, И.П. Рак [и др.]; гл. редактор Ж.В. Мурзина. Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Среда», 2022. 172 с. ISBN 978-5-907561-34-2. DOI 10.31483/a-10391. EDN RIZNHR.

4. Польшкая И.Н. Национально-региональный компонент в художественном образовании. Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2022. 63 с. ISBN 978-5-00047-629-1. EDN UEOEFC.

5. Тарасова Н.Г. Использование активных и интерактивных методов обучения на занятиях по методике преподавания изобразительного искусства // Педагогический форум. 2018. № 1(1). С. 147-150. EDN SHDVIO.

6. Черникова С.М. Интерактивные методы, формы и средства обучения в процессе подготовки учителей изобразительного искусства / С.М. Черникова, Н.Ю. Тепляков // Ученые записки Орловского государственного университета. 2020. № 2(87). С. 277-279. EDN NJFMDO.

7. Шиян Г.А. Активные методы обучения в школе как инструмент реализации деятельностного подхода // Образовательная среда сегодня: теория и практика : сборник материалов X Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 07 октября 2019 года. Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью "Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс", 2019. С. 39-42. DOI 10.21661/r-508099. EDN URPFJC.

© Польшкая И.И., 2022.